

Addendum til Kommissorium for FAIR Følgegruppe i 2026

Dette dokument er et addendum til [Kommissorium for FAIR Følgegruppe 2023-24](#), som blev forlænget til udgangen af 2025¹.

I addendummet gives et opdateret mandat for FAIR Følgegruppen og arbejdsgrupperne i 2026. Addendummet er udarbejdet med baggrund i de opnåede resultater indtil nu vedrørende fremdriften i implementeringen af den Nationale Strategi for Data Management baseret på FAIR Principperne.

For handlingsplanen 2026

- Indsatsområdernes indhold kan justeres, hvis relevant, som en konsekvens af resultaterne fra tidligere afrapporteringer.
- Indsatsområder, der ikke længere er relevante, kan foreslås afsluttet.
- vidensdeling med universitetsledelse eller andre relevante interessenter gives øget opmærksomhed bl.a. ved et årligt heldagsmøde for FAIR Følgegruppen og alle arbejdsgrupperne.
- Overveje udvikling af en konkret monitoreringsmekanisme til måling af fremdrift i implementering af strategien, der kan anvendes i kommunikationen med ledelserne m.fl.

For årsrapporten 2026

- Der bedes om en konkret udredning af effekt eller opfølgning af tidligere afrapporteringer.
- Der bedes om en generel redegørelse for strategiimplementering og fremgang siden [strategien fra 2021](#) blev offentliggjort.
- Der bedes om en uddybet afrapportering i forhold til behovet for et nationalt kompetencecenter til tværgående løft af FAIR-kompetencer på universiteterne, inkl. mulige organisationsmodeller herfor, og en national løsning for langtidsbevaring af forskningsdata til støtte for strategiens implementering.
- FAIR Følgegruppen og dens arbejdsgrupper bedes vurdere deres egen funktion samt behovet for eventuelle ændringer, der kan øge fremdriften i arbejdet, og modvirke eventuelle overlap, med at følge strategiimplementeringen.²

Ved eventuel fortsættelse af arbejdsgruppernes virke efter 2026, vil et nyt addendum blive udarbejdet med udgangspunkt i årsrapporten fra 2026.

¹ Mandatperiode 2023- 2025.

² Punktet tilføjes for at give arbejdsgrupperne mulighed for at reflektere over ændringer i gruppens sammensætning over tid, samt deres erfaringer med emnemæssige overlap